

PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE UMA CRIANÇA SURDA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834536

Francimar Brito da Silva (UFRA)
Graduanda do curso de Licenciatura em Pedagogia
E-mail: luislofran37@gmail.com

Jayne de Cássia Leão Barra (UFRA)
Graduanda do curso de Licenciatura em Letras Libras
E-mail: jaynebarra66@gmail.com

Dra. Cláudia Solange Rossi Martins (UFRA)
Docente da UFRA e coordenadora do GEDHAT
claudia.martins@ufra.edu.br

Resumo: O estudo teve por objetivo investigar o processo de aquisição da linguagem de uma criança surda desde os seus primeiros anos de vida até a idade atual. O tema escolhido se deu a partir da problemática em relação ao atraso que muitas vezes ocorre no processo de aquisição da linguagem de crianças surdas, principalmente nascidas em famílias ouvintes. Os dados foram obtidos a partir de uma entrevista de cunho qualitativo com a mãe e a tia da criança. Os achados apontaram atraso na aquisição da linguagem da criança surda como consequência do contato tardio com a língua de sinais. Programas de conscientização às famílias sobre a surdez são necessários para que os pais também tenham conhecimento da Libras e possam engajar-se juntos com a criança no seu processo de aquisição da linguagem.

Palavras-chave: AEE; Língua de Sinais; linguagem; surdez.